

பாண்டியன் கோவில் கலைகள் தமிழ் ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் ஆய்விதழ்

Pandian Tamil Journal of Temple Studies

A Peer-Reviewed Journal

Volume 4, SPL Issue 1, January 2024

E-ISSN: 2583-0880

Divya Desams in the Hymns of Kulasekara Alvar's *Perumal Thirumozhi*

Dr. C. Ravisankar, Assistant Professor, Comparative Literature School of Tamil Studies,
Madurai Kamaraj University, Madurai – 21.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7851-3779>

DOI: 10.5281/zenodo.10587857

Abstract

Kulasekara Alvar was a prominent Vaishnavite saint and poet who lived in the 9th century AD. He is one of the twelve Alvars, who were ardent devotees of Lord Vishnu. He composed several devotional hymns, known as Thirumozhi, in praise of Lord Vishnu. One of the collections of his hymns is known as Perumal Thirumozhi. Perumal Thirumozhi consists of 105 verses in total, divided into 10 sections called 'decads'. In these verses, Kulasekara Alvar expresses his deep devotion and love for Lord Vishnu. He vividly describes the various divine forms and Leelas (divine acts) of Lord Vishnu and seeks his grace and salvation. Among the verses of Perumal Thirumozhi, there are several that mention the Divya Desams, which are the sacred temples dedicated to Lord Vishnu. These temples are considered to be the abodes of Lord Vishnu and hold great significance in Vaishnavite tradition. In his hymns, Kulasekara Alvar mentions the Divya Desams Srirangam, Tirumalai, Thiruvattar and Thirukurungudi. These are some of the Divya Desams mentioned by Kulasekara Alvar in his Perumal Thirumozhi. His hymns not only express his devotion but also serve as a guide for devotees to seek salvation and attain the divine grace of Lord Vishnu. Hence, this article focuses on the hymns of Kulasekara Alvar and the holy places he mentioned in them.

Keywords: Bhakti, Vaishnavism, Kulasekarar, Perumal Thirumozhi, Divyadesam, Alvars.

References

- [1] Aranga Subbiah. Ilajiyathiranaivu Isangalum, Kolgaikalum. Pavaai Publishing House, Chennai, Edition 2007.
- [2] Dr. C. Sethuraman. Tamil Ilakkiya Varalaru. Pavaai Publishing House, Chennai, Edition 2012.
- [3] Prof. Madhu. S. Vimalanandham. Tamil Ilakkiya Varalaru. Mullai Nilayam, Chennai, Edition 2022.
- [4] Dr. R. V. Kamalakannan (U.A.), *Nalayira Divya Prabandham*. First Volume, Vattthamanan Publication, Chennai, Edition 2015.

Author Contribution Statement: NIL

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International License.

குலசேகர ஆழ்வாரின் பெருமாள் திருமொழி பதிகத்திவ்யதேசங்கள்

முனைவர் செ. ரவிசங்கர், உதவிப்பேராசிரியர், ஒப்பிலக்கியத்துறை, தமிழியற்புலம்,

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், மதுரை- 21.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7851-3779>

DOI: 10.5281/zenodo.10587857

ஆய்வுச்சுருக்கம்

ஆழ்வார்கள் என்ற சொல்லிற்கு இறைபக்தியில் தோய்ந்து அழக்கூடியவர்கள் எனப் பொருள் கொள்ளலாம். அறம், பொருள், இன்பம் என்னும் மூன்றையும் வலியுறுத்துபவர்களாவர், இந்த உலக இன்பமே மெய்யானதென்றும் அதையே விரும்பி வாழ வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். மாணிடராய்ப் பிறந்த அனைவரும் உடன்பிறந்தாராய் வாழ்ந்து இறைவனுக்குத் தொண்டாற்றி இவ்வுலக வாழ்வை இன்பத்துடன் கழிக்க வேண்டுமென்பதே பக்தி இலக்கியத்தின் அடிப்படைக் கொள்கையாகும். அதன் படி சேர நாட்டில் பிறந்த ஆழ்வாரான குலசேகரர் இறைவனுக்குச் செய்யும் சேவையே மகத்தானது என்று அரசு வாழ்வைத் துறந்து இறைபக்தியில் ஈடுபட்டு வாழ்கின்றார். அவ்வாறு பகவானுக்குச் சேவை செய்து அடிமையாக வாழ வேண்டி எம்பெருமானிடம் இரந்து நிற்பதனை பெருமாள் திருமொழியில் காணமுடிகிறது. பெருமாள் திருமொழியில் குலசேகரர் சேர, சோழ, வட நாட்டில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமானின் திவ்ய தேசங்களையும், நாராயணனிடம் குலசேகரர் வேண்டுவனவற்றையும் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

திறவுச்சொற்கள்: பக்தி, வைணவம், குலசேகரர், பெருமாள் திருமொழி, திவ்யதேசம், ஆழ்வார்கள்.

முன்னுரை

பல்லவர் காலத்தில் தோன்றிய பக்தி இலக்கியத்தினை சைவம், வைணவம் என்னும் இரு நிலைகளில் நாயன்மார்களும், ஆழ்வார்களும் வணங்கி வழிபட்டனர். வைணவ சமயத்தினைச் சேர்ந்த ஆழ்வார்கள் பன்னிருவர் எழுதிச் சேர்த்த நாலாயிரம் பாடல்களின் தொகுப்பே “நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்” ஆகும். நான்கு வேதத்தின் சாரத்தினைத் திரட்டி ஆழ்வார்கள் திவ்யப் பிரபந்தமாய் வழங்கினர். ‘திவ்ய’ என்னும் வடமொழிச் சொல்லுக்கு மேன்மை, புனிதம், தெய்வீகம், இனிமை என்றெல்லாம் பொருள் கூறுவர். நான்காயிரம் பாடல்களைக் கொண்டமையால் நாலாயிரம் எனவும் திவ்யமான ஸ்ரீமந்நாராயணனைப் பந்தப்படுத்துவதால் திவ்யப் பிரபந்தம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ஆத்மா இறைவனோடு இணைய விரும்புதலை உணர்த்துவதே திவ்யப் பிரபந்தத்தின் உள்ளுறைப் பொருளாகும்.

இந்நாலயிரம் பாடல்களில் ஆழ்வார்களால் மங்களாசாசனம் செய்யப்பட்ட 108 விஷ்ணு தலங்களே திவ்ய தேசங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. அவ்வகையில் பன்னிரு ஆழ்வார்களில் ஒருவரான குலசேகரஆழ்வாரின் “பெருமாள் திருமொழி” பதிகத்தில் பாடப்பட்டுள்ள திருமாலின் திவ்யதேசங்களைப் பற்றி ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகிறது.

குலசேகர ஆழ்வார்

குலசேர ஆழ்வார் சேரநாட்டுத் திருவஞ்சைக்களத்தில் திருடவிரதன் என்னும் சேர மன்னனுக்கு திருமாலின் அருளினால் கௌத்துவ மணியின் அம்சமாகப் பிறந்தவர். இவரது காலம் கி.பி 8 ஆம் நூற்றாண்டு ஆகும். திருவேங்கடமுடையாரிடத்து அளவு கடந்த அன்புடைய இவர் வடமொழியும், தென்மொழியும் நன்கு அறிந்தவர். பெருமாள் என்னும் யெரையும் உடையவராவார். இதன் சிறப்பு காரணமாகவே இவர் எழுதிய 105 பாடல்கள் பெருமாள் திருமொழி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தத்தில் ஐந்தாவது பிரபந்தமாக இவை உள்ளது. சிறுவயதிலிருந்தே இராமபிரான் மீது அளவு கடந்த பக்தி கொண்ட காரணத்தினால் சக்ரவர்த்தி திருமகனான ஸ்ரீராமச்சந்திர மூர்த்தியிடம் உள்ள பக்தியையும் பாகவத பக்தியையும் பிரதானமாகக் கொண்டு அவதரித்த குலசேகரர் தனது பெருமாள் திருமொழியில் முதல் மூன்று பதிகங்களில் திருவரங்கத்தைப் பற்றியும், நான்காவது பதிகத்தில் திருவேங்கடத்தினையும், ஐந்தாவது பதிகத்தில் மலையாள திவ்ய தேசமான திருவித்துவக்கோட்டினைப் பற்றியும் பாடியுள்ள விதம் சிறப்பிற்குரியதாகும். எட்டாம் பதிகத்தில் திருக்கண்ணபுரம் திவ்ய தேசம் பற்றியும் பத்தாவது பதிகத்தில் திருச்சித்திரக் கூடத்தில் எழுந்தருளியுள்ள கண்ணன் மீது இவர் மங்களாசாசனம் செய்துள்ளார். இவ்வாறு திருவரங்கத்தின் மீது இவர் பக்தி கொண்டதன் காரணமாக மூன்றாம் மதிலை இவர் கட்டியதாகவும் அம்மதிலின் இடைச்சுற்று குலசேகரன் வீதி என்றும் இப்போது கூறப்பட்டு வருவதை வரலாற்றின் வாயிலாக அறியமுடிகிறது.

சோழ நாட்டுத் திவ்யதேசங்கள்

திருவரங்கம்

திருமாலின் 108 திவ்யதேசங்களில் தலையாயது திருவரங்கமாகும். சோழநாட்டு திருப்பதிகளுள் முதன்மையானதாக திகழப்படுவதாகும். வைணவத்தின் வளர்ச்சிக்கும், மறுமலர்ச்சிக்கும் இத்திருவரங்கம் பெரும் வரப்பிரசாதமாகத் திகந்தது என்றால் அது மிகையல்ல. பன்னிரு ஆழ்வார்களில் பதினோரு ஆழ்வார்கள் 247 பாடல்களில் மங்களாசாசனம் செய்த சிறப்புக்குரிய திவ்யதேசமாகும், பெரிய கோவில் என்றும், பூலோக வைகுண்டம் என்றும், போக மண்டபம் என்றும் பல நிலைகளில் போற்றப்படும் இத்தலத்தை “அண்டர்கோன் அமரும் அணியரங்கம்” என்றும் தென்திருவரங்கம் என்றும், செழுநீர் திருவரங்கம் என்றும், திட்கொடிமதில் சூழ் திருவரங்கம் என்றும் ஆழ்வார்கள் மகிழ்ந்து வணங்கிய கோயிலே அரங்கநாதர் உறைந்துள்ள திருவரங்கமாகும்.

அழகிய மணவாளன் என்னும் திருப்பெயரில் அழைக்கப்படும் பெருமாள் ஆதிசேடன் மேல் பள்ளி கொண்டு தெற்குத் திருமுகம் காட்டிய புஜங்கசயனமாக காட்சியளிப்பதனால் அந்தப்பெயரைக் கொண்டே ஸ்ரீரங்கநாதன் பள்ளி என்றே அழைக்கப்படும் இத்தலம் தமிழில் திருச்சீரங்கநாதன் பள்ளியாகி அழைக்கப்பட்டது காலப்போக்கில் திருச்சி எனப்பெயர் பெற்றதாக வரலாற்றாசிரியர்கள் கூறுவர்.

சேரமன்னர் பரம்பரையில் பிறந்த குலசேகர ஆழ்வாருக்கு அவரது தந்தை முடிசூட்டி மன்னராக்கிய வேளையில் திருமாலின் பெருமைகளை அறிந்த குலசேகர ஆழ்வார் திருவரங்கம் சென்று ஏங்குவதனை,

இருள்இரியச் சுடர்மணிகள் இமைக்கும் நெற்றி

திருவரங்கப் பெருநகருள் தென்னீர்ப் பொன்னி

திரைக் கையால் அடி வருடப் பள்ளி கொள்ளும்

கருமணியக் கோமளத்தைக் கண்டு கொண்டு என்

கண்ணினணகள் என்று கொலோ களிக்கும் நாளே? (பெருமாள் திருமொழி 1 – 647,

ப, 410)

என்னும் வரிகளில் ஆதிசேஷனின் வெண்படுக்கையின் மீது பள்ளி கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீரங்கநாதனை காவிரி நதி பாயும் திருவரங்கம் என்னும் நகரில் கோயில் கொண்டுள்ள எம்பெருமானாகிய இறைவனைக் கண்ணார்க் கண்டு களிக்கும் நாள் எந்நாளோ என ஏக்கத்துடன் கூறுவதிலிருந்து அவரது இறைப்பற்றினை நாம் அறிய முடிகிறது. மேலும் திருமால் மீது தன் உள்ளத்தைப் பறிகொடுத்து தன்னை ஒரு பித்தனாகவும் பாடுவதனை முதல் மூன்று பதிகங்களின் வாயிலாகப் பெருமாள் அடியவர்களுக்குத் தொண்டு செய்து வாழ்வதனையும், அதன் மூலம் தனக்கிருக்கும் காதலினை வெளிப்படுத்தும் திறனையும் நாம் அறிய வாய்ப்பாகிறது.

திருக்கண்ணபுரம்

ஆழ்வார்கள் அருளிய 108 திவ்யதேசங்களில் "கீழை வீடு" என்று குறிக்கப்பெறும் திருக்கண்ணபுரம் செளரிராஜப் பெருமாள் கோவில் திருப்புகலூருக்கு அருகாமையில் உள்ளதலமாகும். இத்தலத்தில் பெருமாள் மும்மூர்த்திகளாகக் காட்சியளிப்பதாக வரலாறு பேசுகிறது. அதாவது வைகாசி பிரம்மோற்சவத்தில் "ஸ்திதி காத்தருளும்" நிலையில் மஹாவிஷ்ணுவாகவும் இரவு தர்ப்ப நாளங்களால் கட்டப்பட்டு தாமரை புஷ்பங்களுக்கு மத்தியில் சிருஷ்டி நலையில் பிரம்மாவாகவும், அன்றே விடியற்காலையில் ஒரு முகூர்த்த நாளிகையில் மூன்றே முக்கால் மணிநேரம் ஸம்ஹாரகம் செய்யும் ருத்ரனாகவும் (சிவனாகவும்) காட்சியளிக்கின்ற பெருஞ்சிறப்பு 108 திவ்யதேசங்களில் இது ஒன்றேயாகும். கிருஷ்ணாரன்யம் என்னும் தண்டகாண்யம் என்றும் இத்தலம் அழைக்கப்படுகிறது. திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியுள்ள செளரிராஜப் பெருமானாகிய திருமாலினை சிற்றிலக்கிய வகைகளில்

ஒன்றான பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தில் வருகின்ற ஆண்பாற் பிள்ளைத்தமிழ் பருவமான தாள் பருவத்தினைப் பாடி வைணவ அடியார்களில் பெரியாழ்வார் கண்ணனைக் குழந்தையாகப் பாவித்துப் பாடியதனைப் போன்று குலசேகரர் சிறுவயது முதல் ஸ்ரீராமபிரான் மீது கொண்ட பற்றுதலின் காரணமாகவும் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ண அவதாரத்தில் பெருமாலே இராமன் என்பதனை மெய்ப்பிக்கும் வகையில் ராமனைக் குழந்தையாகப் பாவித்துப் பாடியதனை,

“தேவரையும் அசுரரையும் திசைகளையும் படைத்தவனை!

யாவரும் வந்து அடி வணங்க, அரங்கநகர் துயின்றவனே!

காவிரி நல் நதிபாயும் கணபுரத்து என் கண்மணியே

ஏ வரி வெஞ்சிலை வலவா இராகவனே! தாலேலோ! (பெருமாள் திருமொழி – 8 பா-728, ப, 446)

என்னும் பாடலில் தேவ அசுர நாள் திசைகளையும் படைத்து அனைவரும் வந்து அடிபணியும் அரங்க நகரில் பள்ளிகொண்டு காவிரி நதிபாயும் திருக்கண்ணபுரத்தில் வாசம் செய்யும் நல்மணி போன்றவனே சாரங்கமென்னும் வில்லினை ஏந்தியவேனே எனத் தாலாட்டுப் பாடுவதிலிருந்து குலசேகரரின் பக்தி நிலையினைத் தெரிய முடிகிறது.

திருச்சித்திரக்கூடம்

“கிருஷ்ணாரண்யம்” என்னும் பெயரால் அழைக்கப்படுகின்ற திருச்சித்திரக் கூடம் சிதம்பரத்தில் அமையப்பெற்றுள்ளது. தில்லை என்னும் மற்றொரு பெயரும் இத்தலத்திற்கு உண்டு. தில்லையில் சிவனும் திருமாலும் ஒன்றாகக் கோவில் கொண்டுள்ள இடமாகும். முன்பொரு காலத்தில் சிவனும் பார்வதியும் இணைந்து நமனமாட தம்முள் யார் சிறந்த நடனமாடுபவர் என்னும் போட்டி எழுவே அதற்குத் தீர்ப்பு கூற அனைத்து தேவர்களும், பிரம்மனும் தடுமாறவே திருமால் மனம் நிறைந்த தில்லைவனத்திற்கு வந்து நடனமாடுமாறும் அப்போது தீர்ப்பு வழங்குவோம் என்று கூற விஸ்வகர்மா உண்டாக்கிய சித்திரக்கூடத்து சபையில் நடனம் அரங்கேறவே அனைவரும் மெய்மறந்து அவர் தனது நடனத்தை தீர்ப்பு கூற இயலாத நிலையில் பெண்மைக்குரிய ஞானத்தால் ஒரு சில பாவனைகள் செய்ய இயலாத பார்வதி தலைகுணியவே சபையில் திருமால் நடராஜரே வென்றார் என தீர்ப்பு கூறவே உமையவள் கோபம் கொண்டு காளியாக மாறி தில்லைவனத்தைச் சுற்றி தாண்டவமாடி அவ்வனத்தின் தென்புறம் போய் காவல் தெய்மாக நின்றாள். சிவன் திருமாலிடம் தாங்களும் இதே திருக்கோலத்தில் இவ்விடத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு இருள்பாலிக்க வேண்டும் என்று கேட்க அதற்கு ஒப்புக்கொண்டு நின்ற இடமே திருச்சித்திரக் கூட கோவிந்தராஜனது கிழக்கு நோக்கிய திருக்கோலம். மஹாவிஷ்ணுவின் நாபிக் கமலத்தில் இருக்கும் பிரம்மா நான்கு முகங்களுடன் அமர்ந்த கோலத்தில் தான் இருப்பார். ஆனால் இத்தலத்தில் நின்ற கோலத்தில் இருப்பதும் சிறப்பாகும்.

தில்லைநகர்த் திருச்சித்திரக் கூடம் தன்னுள்

அந்தணர்களொரு மூவாயிரவ ரேத்த

அணிமணி யாசனத்திருந்த வம்மான் றானே (பெருமாள் திருமொழி 10 – பா 742, ப, 454)

மிகப்பெரிய மாட மதில்களையும், உயர்ந்த கோபுரங்களையும், எதிர்களுக்கும் அஞ்சக்கூடிய நெடிய வாசல்களையும் பெற்று கம்பீரமாக தில்லையில் எழுந்தருளியுள்ள நிலையினை உரைப்பதிலிருந்து தில்லையின் தொன்மையை அறியமுடிகிறது. மேலும் இராமன் வனவாசம் சென்ற போது திருச்சித்திரக் கூட மலையில் வாசம் செய்ததையும் இராமனே கோவிந்தனாக அவதாரமெடுத்து தில்லையில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமையும் குலசேகரர் பத்தாம் பதிகத்தில் எடுத்துரைத்துச் செல்வதிலிருந்து வரலாற்றினை அறிய முடிகிறது.

சேர நாட்டுத் திவ்யதேசம்

திருவித்துவக்கோடு

திருவித்துவக்கோட்டு அம்மானே! உன் சரணல்லால் வேறு எங்கு சென்று உய்வேன். நடுக்கடலில் சிக்கிய பறவை கப்பலின் கூம்பினைத் துணையாகக் கொண்டு தன் உயிர் காப்பாற்றிக் கொள்ளுதலைத் தவிர வேறு வழியில்லாதைப் போன்று மானிடக் கடலில் சிக்கித் தவிக்கும் நான் அம்மானின் திருவடிகளையன்று வேறு எங்கு சென்று வாழ்வேன் என பெருமானைச் சரணாகதி அடைந்து நாட்டையும், அரச பதவியையும் துறந்து தனது சிந்தையில் பக்தியைச் செலுத்தி குலசேகரர் மங்களாசாசனம் செய்த தலமே திருவித்துவக்கோடு. கேரளாவில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் பட்டாம்பி என்னும் நகருக்கி அருகில் அமைந்துள்ளது இத்திவ்யதேசம். உய்யவந்த பெருமாள், வித்துவக்கோட்டு வல்லி தெற்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் காட்சி தருகிறார். சிவனும் திருமாலும் இணைந்து காட்சி தரும் பத்துக்கும் மேற்பட்ட தளங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். அப்பெருமானிடம் சரணடைந்த நிலையைப் பின்வருமாறுப் பாடுகிறார்.

தருதுயரம் தடாயேல் உன் சரணல்லால் சரணில்லை

விரைகுழுவும் மலர்ப்பொழில் சூழ்வித்துவக் கோட்டு அம்மானே

அரிசினத்தால் ஈன்றதாய் அகற்றிடினும் மற்று அவள் தன்

அருள் நினைந்தேயமும் குழவி அது போன்று இருந்தேனே (பெருமாள் திருமொழி 5 -பா. 688, ப 428)

நறுமணம் கமழ்கின்ற சோலைகள் சூழ்ந்த வித்துவக் கோட்டில் வாழும் பெருமானே நீ தரும் துன்பத்தைப் போக்கிட உன்னுடைய திருவடிகளைச் சரணடையாமல் வேறு வழியில்லை. பெற்ற தாய் சினத்தால் தன் குழந்தையை தள்ளிய பின்பும், அத்தாயின் கருணையையே வேண்டி தாயிடமே ஓடுகின்ற குழந்தை போல நானும் நீ எனக்களிக்கும் துன்பத்திலும் உன்னையே தேடி வருவேன் அதுவே எனக்கு வாழும் வழி எனப் பாடுவதிலிருந்து அவரது தெளிந்த இறைச்சிந்தனையை காணமுடிகிறது.

வட நாட்டுத் திவ்ய தேசம்

திருவேங்கடம்

தமிழகத்தின் வடஎல்லையில் திகழும் வேங்கடம் ஆந்திர நாட்டில் அமையப்பெற்ற திவ்யதேசமாகும். வட நாட்டில் எழுந்தருளினாலும் தமிழக மக்களின் மனில் என்றும் நீங்காத இடத்தினைப் பிடித்த மலை திருவேங்கடம் எனப்படும் திருப்பதியாகும். திருவேங்கடமுடையான், ஸ்ரீனிவாசன் வெங்கடாசலபதி, பாலாஜி, ஏழுமலையான், வேங்கடத்தான் என்று பல பெயர்களில் திகழப்படும் திருமால் இத்தலத்தில் கிழக்கு நோக்கி நின்ற திருக்கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு காட்சி தருகிறார். திருமால் மீது கொண்ட பற்றின் விளைவாக குலசேகரர் இத்தலத்தை பூலோக வைகுண்டம் என்று சிறப்பித்து அழைக்கிறார். இவர் திருவேங்கடத்தான் மீது கொண்டுள்ள மாறாத பற்றினைப் பின்வருமாறு பாடிச் செல்கிறார்.

செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே

நெடியோனே! வேங்கடவா! நின் கோவிலின் வாசல்

அடியாரும் வானவரும் அரம்பையரும் கிடந்து இயங்கும்

படியாய்க் கிடந்து உன் பவளவாய் காண்பேனே! (பெருமாள் திருமொழி 4 – பா-685, ப. 426)

என்னும் வரிகளில் திருவேங்கட மலைக்குச் செல்லும் வழியில் வேங்கடத்தானைப் பார்த்துக் கொண்டே இருக்கும் படியாய்ப் பிறக்க என் மனதில் எவ்வித செருக்கும் இல்லாமல் வாழ வேண்டும் என்பது இவரது தூய உள்ளத்தை வெளிப்படுத்திச் செல்கிறது. குலசேகரர் எழுதிய அந்த ஒன்பதாவது பாசுரத்திலிருந்து விஷ்ணுவாலயங்களில் பெருமான் சந்நிதியின் வாசற்படி குலசேகரப்படி என்று ஆழ்வார் பெயரிட்டே அழைக்கப்படுவது இவரது பக்தித்திறத்திற்கு சான்று பகர்கின்றன. மேலும் எம்பெருமானின் மலையில் மீனாய், நாரையாய், குருகாய், பொன்வட்டில், செண்பகமாய், புதராகவும், காணாறாகவும், வழியாகவும் பிறக்க வேண்டுவதிலிருந்து அவரது ஆழ்ந்த இறைப்பற்றினை அறிய நமக்கு வாய்ப்பாகிறது.

முடிவுரை

இறைவனது குணங்களில் ஆழ்ந்து ஆடுபாடு கொண்ட அன்பர்கள் வைணவ சமயத்தைத் தழைத்தோங்கச் செய்த ஆழ்வார்கள் ஆவர். திருமாலினை முழுமுதற்கடவுளாகக் கொண்டு பன்னிரு ஆழ்வார்களும் பாடிய பாடல்களின் தொகுப்பிற்கு நாலாயிர திவ்யபிரபந்தம் என்னும் பெயராகும். நாலாயிரம் பாடல்களில் ஆழ்வார்கள் வழிபட்ட 108 திவ்யதலங்களில் குலசேகரர் வடநாடு, சேர நாடு, சோழநாடு ஆகிய நாடுகளில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமான்களின் தோற்றச்சிறப்பினைப் பற்றி தனது பெருமாள் திருமொழியில் எடுத்தாண்டுள்ளமை அவரது பக்திச் சிறப்பினைப் பறைசாற்றுகிறது. பக்தியைக் காட்டிலும் மனிதன் இவ்வுலகில் இன்பமாய் வாழ வழி சொல்லும் முறைகளை நமக்கு எடுத்துச் சொல்லும்

தத்துவார்ந்த கருத்துக்களும் நிறைந்து கிடப்பது எதிர்கால ஆய்விற்கு வித்திட்டுச் செல்வது என்பதனை இக்கட்டுரையின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அரங்க சுப்பையா. *இலக்கியத்திறனாய்வு இசங்களும், கொள்கைகளும்*. பாவை பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2007.
- [2] முனைவர் சி. சேதுராமன். *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு* பாவை பதிப்பகம், சென்னை, பதிப்பு 2012.
- [3] பேராசிரியர் மது. ச. விமலானந்தம். *தமிழ் இலக்கிய வரலாறு*. முல்லை நிலையம், சென்னை, பதிப்பு 2022.
- [4] முனைவர் இரா. வ. கமலக்கண்ணன் (உ.ஆ.). *நாலாயிர திவ்யப் பிரபந்தம்*. முதல் தொகுதி, வர்த்தமானன் வெளியீடு, சென்னை, பதிப்பு 2015.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன்.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் [Creative Commons Attribution4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.